

НЕСТАЦИОНАРНАЯ ТРЕХМЕРНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ВЛАГОПЕРЕНОСА В ГИДРОМОРФНЫХ СРЕДАХ, ОБУСЛОВЛЕННОГО ИЗМЕНЕНИЕМ УРОВНЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

**Ш.ИБРАГИМОВ
Н.ТУЕВ
М.ҲАМДАМОВА
Ф.ХЎЖАҚУЛОВ
Р.МУСТАФАЕВА**

Научно-исследовательский институт Ирригации и водных проблем
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13925075>

Актуальность. Анализ режима влажности в естественных условиях и при орошении позволяет выделить в зоне аэрации три области. Первая область-активный слой, мощность которого редко превышает 1 метра. Вторая область, ниже активного слоя-область переменной влажности, имеет мощность от 1 до 4 метров. Колебания влажности в ней связаны с сезонными изменениями в поступлении и расходовании влаги в верхнем активном слое. Мощность этой зоны зависит от периода колебания влажности и фильтрационных свойств пород. В верхней части зоны аэрации сезонные изменения интенсивности влагопереноса выше, а с глубиной они уменьшаются. Этим, в частности, объясняется уменьшение амплитуды колебания уровня с увеличением глубины залегания. Причем уменьшение амплитуды свидетельствует не об уменьшении питания с глубиной, а только о его стабилизации во времени. Ниже области переменного увлажнения находится область транзита, где влажность в течение длительного периода времени практически не меняется и соответствует значению влажности, определяемому средне-многолетним значением питания подземных вод W .

Зона транзита примыкает к капиллярной кайме, где колебания влажности связаны с изменением уровня подземных вод. Режим влажности здесь обусловлен режимом уровня подземных вод и может хорошо выраженную периодичность. В естественных условиях приток к поверхности подземных вод компенсируется оттоком к естественным дренам, что определяет относительную стабильность уровня подземных вод, особенно при большой глубине их залегания. Распределение влажности по высоте над уровнем подземных вод находится в зависимости от гидрофизических характеристик пород зоны аэрации и интенсивности потока влаги.

Закономерная тенденция в подъеме уровня или его спаде чаще всего связана с хозяйственной деятельностью человека. В зависимости от характера процесса, его направленности и интенсивности в зоне аэрации происходит переформирование профиля влажности, затрагивающее либо всю зону аэрации, либо проявляющееся только в капиллярной зоне.

Постановка задачи. Расчеты влагопереноса в верхних слоях зоне аэрации в основном базируются на решении одномерного балансового уравнения влагопереноса. Когда концентрация примеси сильно меняется во всех направлениях в гидроморфных средах, эти уравнения решаются большими погрешностями. Мы в рамках данного фундаментального проекта в отчетном году получали трехмерную нестационарную

гидравлической модели процесса переноса гомогенной смеси в гидроморфных средах, обусловленного изменением уровня подземных вод. А для решения данной зависимости в 2014 году в рамках проекта были проведены специальные натурные исследования, для нахождения необходимых экспериментальных геогидродинамических параметров. В результате, полученные экспериментальные данные позволили нам решать трехмерную нестационарную уравнению влагопереноса в гидроморфных средах обусловленного изменением уровня подземных вод.

Гидравлическое моделирование. При гидравлическом моделировании допустили, что изменение влаги в трех направлениях находится как произведение решения уравнения для диффузии в вертикальном направлении на некоторую функцию [1]: $f(y^2/\bar{y}^2)$.

Средняя дисперсия частиц $\bar{y}^2$ в общем случае складывается из относительной переноса влаги. Относительный перенос влаги $\bar{y}^2$ в областях разных масштабов происходит по различным законам, в частности: $\bar{y}^2 = ADt^3$, где: A -некоторый комплекс геологических условий, от которых зависит влага почва-грунта, $C_{суб}$ -поток некоторой субстанции, D - коэффициент диффузии и t -время, в течение которого происходила диффузия.

Согласно вышеизложенного, будем искать влагопереноса в гидроморфных средах обусловленное изменением уровня грунтовых вод в виде [2,3]:

$$\theta(x, y, z, t) = \frac{\exp(-\frac{y^2}{2\bar{y}^2})}{\sqrt{2C_{суб}y^2}} \mathfrak{I}(x, z, t) \quad (1)$$

Искомую $\mathfrak{I}(t, x, z)$ функцию координат и времени найдем, интегрируя уравнение влагопереноса

$$\frac{\partial \mathfrak{I}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \kappa \frac{\partial \mathfrak{I}}{\partial z} - \kappa_0 \frac{\partial \mathfrak{I}}{\partial x} \quad (2)$$

Уравнение (2) будем решать при условиях:

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathfrak{I}(t, x, z)|_{t=0} = \mathfrak{I}_1(x, z); \\ \mathfrak{I}(t, x, z)|_{z=0} = \mathfrak{I}_0(t, x); \\ \mathfrak{I}(t, x, z)|_{x=0} = \mathfrak{I}^0(t, z); \\ \mathfrak{I}(t, x, z)|_{z=L}^{t=0} = \mathfrak{I}_1(x, z)|_{z=L} \end{array} \right. \quad (3)$$

При решении этой задачи путем преобразования Лапласа по переменной t и интегральном преобразовании по переменной z , ядро которого выбираем в зависимости от вида функций $\kappa(\psi)$, $\kappa_0(\psi)$. В неоднородной зоне аэрации высота всасывания в каждом слое будет определяться в зависимости от функции $\kappa(\psi)$, $\kappa_0(\psi)$. Причем при отсутствии потока влаги в зоне аэрации линейная зависимость между высотой всасывания и высотой над уровнем сохраняется. Однако при изменении влажности в каждом слое почва-грунта будет определяться зависимости $\psi(z)$.

Численные эксперименты с использованием гидравлической модели.

Поскольку представляют интерес изменение влаги от начального состояния, введем вместо $\mathfrak{S}(t, x, z)$ новую переменную:

$$\zeta(t, x, z) = \mathfrak{S}(t, x, z) - \mathfrak{S}_1(x, z) \quad (4)$$

В рассматриваемой задаче $t = 0$ - момент начала горизонтального переноса влаги, поэтому при $x > 0$.

$$\frac{\partial}{\partial z} \kappa_0 \frac{\partial \mathfrak{S}_1}{\partial z} - \kappa \frac{\partial \mathfrak{S}_1}{\partial x} = 0 \quad (5)$$

В таком случае

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \kappa_0 \frac{\partial \zeta}{\partial z} - \kappa \frac{\partial \zeta}{\partial x} \quad (6)$$

$$\begin{cases} \zeta(t, x, z)|_{t=0} = 0; \\ \zeta(t, x, z)|_{z=0} = \mathfrak{S}_0(t, x) - \mathfrak{S}_1(x, 0) = \zeta_0(t, x); \\ \zeta(t, x, z)|_{z=L} = \mathfrak{S}^0(t, z) - \mathfrak{S}_1(0, z) = \zeta^0(t, z); \\ \zeta(t, x, z)|_{t=L} = 0 \end{cases} \quad (7)$$

Пусть

$$\begin{cases} \kappa(\psi(z)) = \kappa_1 \left(\frac{z}{z_1}\right)^{1-\psi} = \kappa^0 z^{1-\psi}; \\ \kappa_0(\psi(z)) = const = \kappa_0 \end{cases} \quad (8)$$

Для нахождения искомого решения умножим (6) на

$$e^{-t} z^{\frac{\psi}{2}} J_{\frac{\psi}{1+\psi}} \left(\frac{2z^{\frac{1+\psi}{2}}}{1+\psi} \right) dt dz = e^{-t} F(\lambda, z) dt dz \quad (9)$$

Как было сказано выше, что в зависимости от характера процесса влагопереноса в зоне аэрации происходит трансформирование профиля влажности, затрагивающее либо всю зону аэрации, либо позволяющееся только в капиллярной зоне. Для анализа этих явлений рассмотрим зону аэрации такой большой мощности $L \rightarrow \infty$, чтобы можно было бы не учитывать периодические изменения влажности в верхней области зоне аэрации.

В связи с этим проинтегрируем полученное выражение по обеим переменным от 0 до ∞ . Предварительно заметим, что

$$\begin{cases} \frac{d}{dz} \kappa \frac{dF}{dz} = -\kappa^0 \lambda F, \\ \kappa \frac{dF}{dz} \Big|_{z \rightarrow \infty} \leftrightarrow z^{\frac{1-\psi}{\psi}} \Big|_{z \rightarrow \infty} = 0 \end{cases} \quad (10)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{z \rightarrow 0} F(z) \approx \lim_{z \rightarrow 0} z^\psi = 0, \\ \kappa \frac{dF}{dz} \Big|_{z=0} = \frac{\kappa^0 \psi \left(\frac{\lambda}{1+\psi}\right)^{\frac{\psi}{1+\psi}}}{\Gamma\left(1 + \frac{\psi}{1+\psi}\right)} \end{array} \right.$$

(11)

В таком случае из условия (7) следует

$$\int_0^\infty \int_0^\infty \frac{\partial \zeta}{\partial t} e^{-t} F(\psi, z) dt dz = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-t} \zeta(t, x, z) F(\psi, z) dt dz$$

(12)

Воспользовавшись граничными условиями (7) и (11), имеем

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \int_0^\infty \frac{\partial}{\partial z} \left(\kappa \frac{\partial \zeta}{\partial z} \right) e^{-t} F(\lambda, z) dt dz &= \int_0^\infty e^{-t} \left[\kappa \frac{\partial \zeta}{\partial z} F(\lambda, z) \Big|_{z=0}^{z=\infty} - \zeta \kappa \frac{\partial F}{\partial z} \Big|_{z=0}^{z=\infty} + \int_0^\infty \zeta(t, x, z) \frac{\partial}{\partial z} \left(\kappa \frac{\partial F}{\partial z} \right) dz \right] dt = \\ &= \frac{\kappa^0 \psi \left(\frac{\lambda}{1+\psi}\right)^{\frac{\psi}{1+\psi}}}{\Gamma\left(1 + \frac{\psi}{1+\psi}\right)} \zeta_0(t, x) - \kappa^0 \lambda^2 \int_0^\infty \zeta(t, x, z) F(\lambda, z) dz \end{aligned} \quad (13)$$

На основании соотношений (12) и (13) после интегрирования уравнения (6) получаем линейное дифференциальное уравнение

$$\frac{d\bar{\zeta}}{dx} + \frac{1 + \kappa^0 \lambda^2}{\kappa} \bar{\zeta} - \frac{\kappa^0 \psi \left(\frac{\lambda}{1+\psi}\right)^{\frac{\psi}{1+\psi}}}{\kappa \Gamma\left(1 + \frac{\psi}{1+\psi}\right)} \int_0^\infty e^{-t} \zeta_0(t, x) dt = 0 \quad (14)$$

Откуда определим функцию

$$\bar{\zeta}(p, x, \lambda) = \int_0^\infty \int_0^\infty \zeta(t, x, z) e^{-pt} z^{\frac{\psi}{2}} J_{\frac{\psi}{1+\psi}} \left(\frac{2\lambda}{1+\psi} z^{\frac{1+\psi}{2}} \right) dt dz$$

(15)

Соотношение (7) позволяет получить необходимое условие для $\bar{\zeta}$. На основании (15) получим:

$$\bar{\zeta}(p, x, \lambda) \Big|_{x=0} = \int_0^\infty \int_0^\infty \zeta^0(t, z) e^{-pt} z^{\frac{\psi}{2}} J_{\frac{\psi}{1+\psi}} \left(\frac{2\lambda}{1+\psi} z^{\frac{1+\psi}{2}} \right) dt dz \quad (16)$$

Интегрируя уравнение (14) при условии (15), получим

$$\bar{\zeta}(p, x, \lambda) = e^{-\frac{p + \kappa^0 \lambda^2}{\kappa} x} \int_0^\infty \int_0^\infty \zeta^0(\tau, \eta) e^{-p\tau} \eta^{\frac{\psi}{2}} J_{\frac{\psi}{1+\psi}} \left(\frac{2\lambda}{1+\psi} \eta^{\frac{1+\psi}{2}} \right) d\tau d\eta + \frac{\kappa^0 \psi \left(\frac{\lambda}{1+\psi}\right)^{\frac{\psi}{1+\psi}}}{\kappa \Gamma\left(1 + \frac{\psi}{1+\psi}\right)} *$$

$$* \int_0^x e^{-\frac{p + \kappa^0 \lambda^2}{\kappa} (x-\varepsilon)} d\varepsilon \int_0^\infty e^{-p\tau} \zeta_0(\tau, \varepsilon) d\tau$$

(17)

Таким образом, задача сведена к обобщению двойного интеграла (15). При известных ограничениях для класса функций $\bar{\zeta}(p, x, \lambda)$ это обобщение находится на основании интеграла Фурье-Бесселя и формулы Римана-Меллина, после чего получим

$$\zeta(t, x, z) = \frac{z^{\frac{\psi}{2}}}{(1+\psi)C_{\psi\sigma}i} \int_{\sigma_0-i\infty}^{\sigma_0+i\infty} e^{pt} dp \int \bar{\zeta}(p, x, \lambda) J_{\frac{\psi}{1+\psi}} \left(\frac{2\lambda}{1+\psi} z^{\frac{1+\psi}{2}} \right) \lambda d\lambda \quad (18)$$

Подставив сюда значение $\bar{\zeta}(p, x, \lambda)$ из (17) и выполнив интегрирование по переменной λ , получим

$$\begin{aligned} \zeta(t, x, z) = & \frac{\kappa z^{\frac{\psi}{2}}}{2C_{\psi\sigma}i(1+\psi)\kappa^0 x} \int \eta^{\frac{\psi}{2}} e^{-\frac{\eta^{1+\psi} + z^{1+\psi}}{(1+\psi)^2 \kappa^0 x} \kappa} I_{\frac{\psi}{1+\psi}} \left[\frac{2\eta^{\frac{1+\psi}{2}} z^{\frac{1+\psi}{2}}}{(1+\psi)^2 \kappa^0 x} \right] \zeta_1^0(p, \eta) d\eta \int_{\sigma_0-i\infty}^{\sigma_0+i\infty} e^{p(t-\frac{x}{\kappa})} dp + \\ & + \frac{z^{\frac{\psi}{2}} \left(\frac{\kappa}{\kappa^0}\right)^{\frac{\psi}{1+\psi}}}{\Gamma\left(\frac{\psi}{1+\psi}\right)(1+\psi)^{\frac{2\psi}{1+\psi}}} \frac{1}{2C_{\psi\sigma}i} \int_0^x e^{-\frac{\kappa z^{1+\psi}}{(1+\psi)^2 \kappa^0 (x-\varepsilon)}} \zeta_{0,1}(p, \varepsilon) d\varepsilon \int_{\sigma_0-i\infty}^{\sigma_0+i\infty} e^{p(t-\frac{x-\varepsilon}{\kappa})} dp \end{aligned} \quad (19)$$

Здесь приняты следующие обозначения:

$$\begin{cases} \zeta_{0,1}(p, \varepsilon) = \int_0^{\infty} e^{-p\tau} \zeta_0(\tau, \varepsilon) d\tau; \\ \zeta_1^0(p, \eta) = \int_0^{\infty} e^{-p\tau} \zeta^0(\tau, \varepsilon) d\tau \end{cases} \quad (20)$$

В уравнение (19) первое слагаемое характеризует изменения влаги в некоторой точке (x, z) , вызванные тем, что влага, поступающего из области $x < 0$, меняется с течением времени и кроме того, на пути $0-x$ она перераспределяется по вертикали благодаря влагопереносу. Второе слагаемое-приращение влаги, обусловленное влагопереносом.

Учитывая (3), (4) и (19) получим

$$\begin{aligned} \mathfrak{Z}(t, x, z) = & \frac{\kappa z^{\frac{\psi}{2}}}{2C_{\psi\sigma}i(1+\psi)\kappa^0 x} \int \eta^{\frac{\psi}{2}} e^{-\frac{\eta^{1+\psi} + z^{1+\psi}}{(1+\psi)^2 \kappa^0 x} \kappa} I_{\frac{\psi}{1+\psi}} \left[\frac{2\eta^{\frac{1+\psi}{2}} z^{\frac{1+\psi}{2}}}{(1+\psi)^2 \kappa^0 x} \right] \zeta_1^0(p, \eta) d\eta \int_{\sigma_0-i\infty}^{\sigma_0+i\infty} e^{p(t-\frac{x}{\kappa})} dp + \\ & + \frac{z^{\frac{\psi}{2}} \left(\frac{\kappa}{\kappa^0}\right)^{\frac{\psi}{1+\psi}}}{\Gamma\left(\frac{\psi}{1+\psi}\right)(1+\psi)^{\frac{2\psi}{1+\psi}}} \frac{1}{2C_{\psi\sigma}i} \int_0^x e^{-\frac{\kappa z^{1+\psi}}{(1+\psi)^2 \kappa^0 (x-\varepsilon)}} \zeta_{0,1}(p, \varepsilon) d\varepsilon \int_{\sigma_0-i\infty}^{\sigma_0+i\infty} e^{p(t-\frac{x-\varepsilon}{\kappa})} dp + \mathfrak{Z}_1(x, z) \end{aligned} \quad (20)$$

Подставляя в (1) значение $\mathfrak{Z}(t, x, z)$ из (20), найдем окончательный результат

$$\theta(x, y, z, t) = \frac{\exp(-\frac{y^2}{2y^2})}{\sqrt{2C_{\text{св}} y^2}} \left[\frac{\kappa z^{\frac{\psi}{2}}}{2C_{\text{св}} i (1+\psi) \kappa^0 x} \int \eta^{\frac{\psi}{2}} e^{-\frac{\eta^{1+\psi} + z^{1+\psi}}{(1+\psi)^2 \kappa^0 x}} I_{\frac{\psi}{1+\psi}} \left[\frac{2\eta^{\frac{1+\psi}{2}} z^{\frac{1+\psi}{2}}}{(1+\psi)^2 \kappa^0 x} \right] \zeta_1^0(p, \eta) d\eta * \right. \\ \left. \int_{\sigma_0 - i\infty}^{\sigma_0 + i\infty} e^{p(t-\frac{x}{\kappa})} dp + \frac{z^{\psi} (\frac{\kappa}{\kappa^0})^{\frac{\psi}{1+\psi}}}{\Gamma(\frac{\psi}{1+\psi}) (1+\psi)^{\frac{2\psi}{1+\psi}}} \frac{1}{2C_{\text{св}} i} \int_0^x e^{-\frac{\kappa z^{1+\psi}}{(1+\psi)^2 \kappa^0 (x-\varepsilon)}} \zeta_{0,1}(p, \varepsilon) d\varepsilon \int_{\sigma_0 - i\infty}^{\sigma_0 + i\infty} e^{p(t-\frac{x-\varepsilon}{\kappa})} dp + \mathfrak{I}_1(x, z) \right] \quad (21)$$

Для проверки на адекватность гидравлической модели результаты численного решения уравнения сопоставили с результатами натурных исследований. Сходимость результатов удовлетворительная, погрешность - не более 3%. Сопоставление результатов представлены в виде графиков (рис.1 и рис.2).

Рис.1. График функции $\theta(x, y, z, t)$

Рис.2. Сопоставление результатов численного и натурального эксперимента

Выводы. В итоге разработана трехмерная гидравлическая модель влагопереноса в гидроморфных средах, обусловленного изменением уровня подземных вод. Разработанная закономерность и выполняемые на их основе исследования могут

представлять большой интерес для сектора сельского и водного хозяйства и позволят решить большое количество практических задач в условиях водного дефицита.

References:

1. Махмудов И.Э., Эшев С., Мурадов Н.К. Гидравлическая модель процесса переноса гомогенной смеси в гидроморфных средах, обусловленного изменением уровня подземных вод//Узбекский журнал Проблемы Механики 2013 №2, -с 27-32. ;
2. Махмудов И.Э., Махмудова Д.Э., Курбонов А.И. Гидравлическая модель конвективного влаго-солеперноса в грунтах при орошении сельхозкультур//Узбекский журнал Проблемы Механики 2012 №2;
3. Махмудов И.Э., Мурадов Н.К., Курбанов А.И. Гидравлическая модель управления режимом влагопереноса в гидроморфных средах, обусловленного изменением уровня подземных вод//Материалы республиканской научно-практической конференции, тошкент-2013, -с 124-129.

